

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТА НА ФОРМИРОВАНИЕ СИМПАТИЙ И АНТИПАТИЙ У ДЕВУШЕК

Остонова Гулчирой Ориф кизи
ТГПУ им. Низами. докторант.
gulciroyostonova@gmail.com

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079928>

Аннотация. *Статья посвящена рассмотрению вопроса на наличие связей свойств темперамента с аффилиацией как мотивом межличностных отношений и с симпатиями и антипатиями как результатом отношений, ранее мало изученных в чисто женской выборке. Получены данные о достоверности влияния темперамента на мотивы аффилиации. Обнаружены неоднозначные проявления мотивов аффилиации у девушек с разным типом темперамента.*

При развитии межличностных отношений в группе девушек выявляются преобладающие тенденции в проявлении симпатий и антипатий в зависимости от типа темперамента. Установлены особенности развития межличностных отношений у девушек с разными типами и свойствами темперамента, а именно, при проявлении симпатий и антипатий.

Проблема темперамента чрезвычайно многогранна. На сегодняшний день среди множества ее аспектов, в зависимости от выбранных критериев, можно выделить структурный и типологический подходы в изучении темперамента. На наш взгляд, именно типологический подход, основанный на юнговской типологии, объясняет роль

темперамента в развитии отношений между людьми. Центральное значение при рассмотрении проблемы имеют психодинамические свойства, характеризующиеся «векторами», экстраверсия/интроверсия, нейротизм. Так как каждое из них характеризуется направленностью, то они более всего связаны с отношениями личности.

Ключевые слова: *Темперамент, аффилиация, симпатия, антипатия, экстраверсия, интроверсия, нейротизм.*

Изучение соотношения физиологических и психических закономерностей индивидуальных различий между людьми сделало проблему темперамента одной из самых древних и вместе с тем актуальных проблем, решение которой постоянно менялось. Тема темперамента привлекала внимание представителей различных направлений в психологии на протяжении многих веков. Этот вопрос изучали Гиппократ, 2001, Гален, 1999, Э Кречмер, 1995, У Шелдон, 1999, И П Павлов, 1980, Б. М Теплов, 1985, В Д Небылицыгн, 1990 и многие другие. В современной зарубежной психологической литературе данный вопрос представлен широко, его изучают такие ученые, как И А Томас, С Чесе, Р Пломин, 1999, Я Стреляу, 1999, Г Айзенк, 1991, М Заккерман, 1990. В отечественной литературе теме темперамента посвящены исследования В М Русалова, 2005; А И Крупнова, 2002, А В Барташева, 2002, В В Белоуса, 1982

Всеми перечисленными авторами признается, что темперамент может выступать как фактор успешности в разных видах деятельности.

Повышенного внимания, на наш взгляд, заслуживает вопрос о роли темперамента в развитии отношений между людьми. С одной стороны, особенности проявления темперамента в отношениях, в общении людей достаточно представлены в литературе (В. С. Мерлин, 1996, Н. Н. Обозов, 1990, А. И. Крупнов, 1992, Л. В. Жемчугова, 2003, Н. J. Eysenck, 1991). С другой стороны, в современных условиях развития общества возникает потребность в уточнении роли темперамента как важнейшей предпосылки становления межличностных отношений у людей разного возраста, пола (В. М. Русалов, 1989, 2005, С. Б. Малых, 2005). Проблема роли темперамента у лиц разного пола в формировании межличностных отношений актуализировалась в единичных исследованиях (Н. Н. Обозов, 1979, 1990, В. И. Секун, 1976). Малочисленность работ в данной области, по-видимому, связана с автономностью в изучении типологических и социальных факторов в отечественной психологии в рамках структурной модели личности.

Проблема темперамента чрезвычайно многогранна. На сегодняшний день среди множества ее аспектов, в зависимости от выбранных критериев, можно выделить структурный и типологический подходы в изучении темперамента. На наш взгляд, именно типологический подход, основанный на юнговской типологии, объясняет роль

темперамента в развитии отношений между людьми. Центральное значение при рассмотрении проблемы имеют психодинамические свойства, характеризующиеся «векторами», экстраверсия/интроверсия, нейротизм. Так как каждое из них характеризуется направленностью, то они более всего связаны с отношениями личности (Г. Ю. Айзенк, 1999, К. Г. Юнг, 1998)

На сегодняшний день данное исследование было сформулировано следующим образом: "анализ литературы выявил противоречие между признаваемыми многими учеными представлениями о формально-динамической природе темперамента и существующим многообразием взглядов на типологию темперамента. Предполагается, что изучение роли темперамента в межличностных отношениях способствует углубленному пониманию психологической структуры темперамента"

Актуальность данной темы, наличие большого количества нерешенных вопросов обусловили формулировку цели и гипотезы данного исследования,

выбор методических средств и методологической основы анализа экспериментальных данных

Темперамент определяет наличие и степень выраженности аффилиативных мотивов у девушек с разными типами темперамента и направленно участвует в формировании их взаимных симпатий и антипатий в процессе развития межличностных отношений.

Проведенное исследование позволило поставить перед нами разные задачи:

1. Определить характер влияния темперамента на формирование взаимных межличностных отношений у девушек
2. Обобщить существующие теории темперамента в рамках структурного и типологического подходов
3. Уточнить роль темперамента как важнейшей предпосылки становления межличностных взаимоотношений у людей с различными индивидуальными свойствами
4. Доказать наличие и степень воздействия свойств темперамента по классификации Г. Айзенка на проявления прочих типологических свойств
5. Провести анализ проявления мотивов аффилиации у девушек с разными типами темперамента и обосновать характер влияния темперамента на мотивы аффилиации
6. Выявить и обосновать особенности распределения взаимных симпатий и антипатий у девушек с разными типами темперамента
7. Исследовать особенности проявления свойств темперамента при взаимных симпатиях и антипатиях

Исходя из результатов нашего исследования можно отметить следующие методы исследования психологическая диагностика (тесты. Г. Айзенка, К Леонгарда и Г Шмишека, В М Русалова, тест-опросник определения мотивов аффилиации), социометрия, статистическая обработка данных.

В качестве теоретико-методологической основы исследования выступали системный подход, предполагающий изучение предмета психологического исследования как целостной многоуровневой реальности (П. К Анохин, 1968, Б Ф Ломов, 1975), типологическая концепция экстраверсии/интроверсии (К Г Юнг, 1998, Г Ю Айзенк, 1999), положение о личности как системе отношений индивида с окружающей социальной средой (В Н. Мясищев, 1998)

Проведено исследование и доказано наличие связей свойств темперамента с аффилиацией как мотивом межличностных отношений и с симпатиями и

антипатиями как результатом отношений, ранее мало изученных в чисто женской выборке. Получены данные о достоверности влияния темперамента на мотивы аффилиации. Обнаружены неоднозначные проявления мотивов аффилиации у девушек с разным типом темперамента. При развитии межличностных отношений в группе девушек выявлены преобладающие тенденции в проявлении симпатий и антипатий в зависимости от типа темперамента. Установлены особенности развития межличностных отношений у девушек с разными типами и свойствами темперамента, а именно, при проявлении симпатий и антипатий.

Использование типологической концепции К. Г. Юнга, Г. Ю. Айзенка позволяет наиболее полно представить механизм проявления темперамента человека в отношениях с окружающими, что, с другой стороны, отражается в положении о личности как системе отношений индивида с окружающей социальной средой. В. И. Мясищев Исследование проявления свойств темперамента в межличностных отношениях способствует углубленному пониманию психологической структуры темперамента, очерчивает границы типологической классификации, что является важным этапом на пути обобщения современных взглядов на темперамент.

Таким образом проанализированы особенности проявления мотивов межличностных выборов, симпатий и антипатий в зависимости от темперамента испытуемого. Наиболее благоприятны для установления межличностных отношений на первых этапах группообразования сочетания мотивов аффилиации у девушек-сангвиников, а у флегматиков - наименее оптимальное сочетание этих мотивов. Девушки-холерики проявляют наибольшую активность в установлении положительных и отрицательных межличностных отношений. Значимость настоящей работы состоит в доказательстве неоднозначного формирования межличностных отношений у девушек разных психологических типов.

Исследования заключается в том, что полученные результаты позволяют прогнозировать пути развития межличностных отношений в студенческой группе в зависимости от типологических особенностей в условиях женского коллектива.

Результаты исследования могут быть положены в основу обучающих программ, психологических тренингов, развивающих занятий. Эмоциональный аспект анализа отношений обеспечивает информационную базу внутригрупповых неформальных отношений.

Результаты исследования расширяют представления о роли темперамента у девушек в формировании и динамике межличностных отношений в студенческом коллективе. Полученные научные данные используются в преподавании курсов «Дифференциальная психология», «Психодиагностика», «Социальная психология».

Литература:

1. Ломтатидзе О. В. Влияние темперамента на установление межличностных отношений у девушек / О. В. Ломтатидзе, А. С. Алексеева // Известия Уральского государственного университета - 2007 - № 50. - Серия 1 - С 273-277
2. Ломтатидзе О. В. Диагностика типологических свойств учащихся педагогического колледжа на разных стадиях обучения / О. В. Ломтатидзе // Образование и наука. - Екатеринбург, 2008 - № 7. - С 63-68
3. Ломтатидзе О. В. Влияние мотивов аффилиации на межличностную привлекательность в дружеских парах / О. В. Ломтатидзе // Психология и общественные науки проблема интеграции знаний. Межрегиональная научно-практ. конф: Сборник научных статей - Екатеринбург Научно-методический «Центр проблем детства», 2003 - С 115-127
4. Ломтатидзе О. В. Связь мотивов аффилиации со свойствами темперамента / О. В. Ломтатидзе // Материалы X Международной научной конф. студентов, аспирантов, молодых ученых
5. Ломтатидзе О. В. Особенности проявления свойств темперамента у девушек в процессе формирования и динамики межличностных отношений / О.В.Ломтатидзе // Фундаментальные исследования - 2007 - № 4 - С 32-34